

SECTION OF BIOLOGICAL AND MEDICAL SCIENCES

ПРИНЦИПЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ГРИБКОВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В КОРМОВЫХ КУЛЬТУРАХ

Юсифова А.А.

заведующий кафедрой, доктор биологических наук

Абдуллаева Ш.А.

преподаватель, кандидат биологических наук

PRINCIPLES OF PREVENTING FUNGAL DISEASES IN FORAGE CROPS

Yusifova A.,

Head of department, Doctor of biological sciences

Abdullayeva Sh.

Ph.D. in biology, teacher

Аннотация

Грибковые заболевания представляют собой одну из основных угроз при выращивании кормовых культур, так как они не только снижают урожайность, но и ухудшают качество кормов, способствуя накоплению микотоксинов. В работе рассмотрены основные принципы профилактики грибковых заболеваний: агротехнические мероприятия (севооборот, выбор устойчивых сортов, своевременная уборка), санитарные и условия хранения (контроль влажности, вентиляция, использование консервантов). Также подчеркивается значение мониторинга фитосанитарного состояния посевов и раннего выявления признаков заболеваний.

Abstract

Fungal diseases represent one of the main threats in the cultivation of forage crops, as they not only reduce yields but also deteriorate the quality of feed by contributing to the accumulation of mycotoxins. This work examines the key principles of fungal disease prevention, including agronomic measures (crop rotation, selection of resistant varieties, timely harvesting), as well as sanitary practices and storage conditions (moisture control, ventilation, use of preservatives). The importance of monitoring the phytosanitary condition of crops and the early detection of disease symptoms is also emphasized.

Ключевые слова: кормовые культуры, грибковые заболевания, микотоксины, севооборот, профилактика заболеваний, устойчивые сорта, качество кормов.

Key words: forage crops, fungal diseases, mycotoxins, crop rotation, disease prevention, resistant varieties, feed quality.

К актуальным проблемам относятся повышение вредоносности традиционных заболеваний и распространение ранее малозначимых вследствие снижения плодородия и истощения сельскохозяйственных земель. Нет однозначных научных данных, является ли это локально-хаотичным феноменом или же общей закономерностью развития микробиологических процессов в условиях нарушения почв. Факторами физико-химической и микробиологической деградации почв выступают природные и антропогенные воздействия и загрязнения. Расширение масштабов почвенной деградации обуславливает необходимость включения в селекционные программы свойств толерантности культур к токсикозам [2].

Наблюдения показывают, что грибы — индикаторы экологического состояния почв должны быть слабо специализированы к виду растения, то есть принадлежать к типичным полифагам. При изучении микробиоты почвы необходимо знать биологические свойства не только видов микроорганизмов, но и систем, в которые они входят [1].

Так, в современных условиях сформировалась потребность идентификации степени биологической деградации. В середине 70-х гг. немецкими микробиологами была предложена ступенчатая схема изменения состояния микробного ценоза деградируемой почвы, которую впоследствии уточнили сотрудники кафедры биологии почвы БГУ, приведя ее к виду четырехуровневой шкалы (зона гомеостаза, зона стресса, зона резистентности, зона техногенного катаклизма биоты, в каждой из которых доминируют свои индикаторные группы грибов). Исследования по экологии затратны в плане времени и средств: требуются наблюдения на протяжении нескольких сезонов, в разных местах, на разных сортах, при этом исследования имеют региональное ограничение. Поэтому направление не очень экономически выгодно и, хотя признается перспективным, в настоящее время все же часто выпадает из спектра. Среди других направлений, на которых сейчас сосредотачивается наука, можно выделить молекулярную фитопатологию, которая

исследует основы взаимодействия патогенов и растений и объемлет несколько более узких специализаций — геномика, транскриптомика, метаболомика, протеомика, биоинформатика [3].

В фокусе популяционной биологии генетическая структура российских популяций грибов по вирулентности и молекулярным маркерам. Эксперты прогнозируют, что в будущих исследованиях займет не последнее место количественная и качественная оценка воздействия обработок растений на полезную биоту. Ведь пока, уделяя внимание патогенным грибам, исследователи практически не занимаются анализом полезных микроорганизмов. Между тем существует риск, что средства защиты наносят вред микрофлоре, имеющей положительный эффект. В Европе в последние годы беспокойство вызывают мутации растений [5]. Они определяются молекулярными методиками фитосанитарного мониторинга, которые нацелены на детекцию и идентификацию фитопатогенов (LAMР, цифровая ПЦР, ДНК-аптамеры). Разработка новых способов фитосанитарного мониторинга включает в себя новые методики, в том числе молекулярную, что позволяет проводить идентификацию фитопатогенов быстрее и точнее [6]. С некоторых пор стал проводиться дистанционный фитосанитарный мониторинг сельско-хозяйственных угодий с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Все методики требуют тщательной настройки и проверки, а в числе стоящих перед научным сообществом задач отмечается прикладная связь с защитой растений для возможностей применения результатов исследований в сельском хозяйстве. Будущее науки обеспечивается подготовкой новых специалистов — молодых ученых. Высшее образование в области микологии в нашей стране можно

получить в ряде вузов в нескольких городах Азербайджана: Баку, Гяндже есть аспирантские программы по микологии; диссертационные советы заседают по микологии и защите растений заседают в Баку, Гяндже [4].

Список литературы

1. Шахсеванимуджарад Л.А., Гасымов Ш.Н., Атаргусейни М.Ю., Мурадов П.З., Алиева В.Д. (2010). Роль ксилотрофных базидиомицетов в комплексном использовании растительных ресурсов. с. 274. Иммунопатология, аллергология, инфектология.
2. Юсифова А.А., Мурадова С.М., Джабраилзаде С.М. (2022). Видовой состав анаморфных грибов, распространенных в условиях Азербайджана. С.12. Сборник статей V международной научно-практической конференции. Москва: «Научно-издательский центр» Актуальность. РФ.
3. Abdullayeva Sh. (2025). The impact of fungal diseases on plants in ecosystems and ecological control methods. P.26. Nature & Science.
4. Balakhanova G. (2024). Characteristics of recorded fungi according to eco-trophic relationships and its different manifestation forms. P.5-7. Icheas 6th international conference on health, engineering and applied sciences Paris.
5. Yusifova A. (2024). Associative microorganisms residing in soil and their biotechnological potential. P.31-32. Norwegian Journal of development of the International Science.
6. Yusifova A.A., Yusifova M.R., Mammadaliyeva M.Kh., Gasimova G.A. (2020). The Characteristics of Mycobiota of Some Cultivated Plants by Species Composition and the Frequency of Occurrence in the Conditions of Azerbaijan. P.393-394. Biosciences Biotechnology Research Asia.